

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 288 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijorat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы	103
Матчанов Азамат Абадович	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	

Kambag'allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	
Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусаинов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакрамовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari.....	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan.....	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	

O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari 283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi

YASHIL IQTISODIYOT: NAZARIY JIHATLARI VA AHAMIYATI

Maksumova Dildora Alisherovna

O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi bosh mutaxassisi

Annotatsiya: Maqolada yashil iqtisodiyot konsepsiyasining nazariy tahlili, uni tushunishga yondashuvlar, amalga oshirish shartlari, shuningdek, korxonalar uchun ahamiyati bayon etilgan. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, dunyoda mavjud rivojlanish tendensiyalarining beqarorligi va zamonaviy muammolar yangi iqtisodiy modellarni shakllantirish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Ularning aksariyati iqtisodiy munosabatlarni ekologik omillarni hisobga olgan holda qurishga qaratilgan bo'lib, jumladan, yashil iqtisodiyot modeli keng ahamiyat kasb etib bormoqda.

Kalit so'zlar: Yashil iqtisodiyot, ekologik omillar, tabiiy resurslar, barqaror rivojlanish.

Abstract: The article presents a theoretical analysis of the concept of green economy, approaches to its understanding, conditions for its implementation, as well as its significance for enterprises. The research shows that the instability of existing global development trends and contemporary issues lead to the necessity of forming new economic models. Most of them are focused on building economic relations that take ecological factors into account, with the green economy model becoming increasingly significant.

Key words: green economy, environmental factors, natural resources, sustainable development.

Аннотация: В статье приведен теоретический анализ концепции зеленой экономики, подходы к ее пониманию, условия реализации, а также значение для предприятий. Исследование показывает, что нестабильность существующих мировых тенденций развития и современные проблемы приводят к необходимости формирования новых экономических моделей. Большинство из них направлены на построение экономических отношений с учетом экологических факторов, включая модель зеленой экономики, которая становится все более важной.

Ключевые слова: зелёная экономика, экологические факторы, природные ресурсы, устойчивое развитие.

KIRISH

Jahon hamjamiyatida ishlab chiqarish quvvatlarining uzluksiz kengayishi davrida ijtimoiy va ekologik muammolarni hal qilish zararga iqtisodiy o'sishni mutlaqlashtirish tendentsiyasi kuzatildi. Biroq, 20-asr oxiridan boshlab iqtisodiy rivojlanishning ushbu jihatlarni hisobga oladigan yangi yo'llari masalasi dolzarb bo'lib qoldi. Tabiiy resurslardan noratsional foydalanish oqibatlarini tushunish va atrof-muhit omillariga e'tibor bermaslik yashil iqtisodiyot kabi yangi iqtisodiy tushuncha va modellarning paydo bo'lishiga olib keldi.

Butunjahon tabiatni muhofaza qilish jamg'armasi ekspertlarining fikricha, ekologik mas'uliyatli ishlab chiqarish va iste'mol jamiyat va butun dunyoning keyingi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining kafolati hisoblanadi. Yashil iqtisodiyotga o'tish shunchaki tendentsiya emas, balki, birinchi navbatda, misli ko'rilmagan iqtisodiy rivojlanish va atrof-muhit degradatsiyasi o'rtasidagi nomutanosiblikning kuchayishi bilan bog'liq bo'lgan real zaruratdir. 20-asrning oxiridan beri kuzatilayotgan global yalpi ichki mahsulotning jadal o'sishi insoniyatga ko'plab imtiyozlar berdi va bizning turmush darajamizni ko'p marta oshirdi, ammo boshqa narsalar qatori, chuchuk suv va oziq-ovqat tanqisligi, iqlim o'zgarishi, biologik xilma-xillikning qisqarishi va boshqalar kabi qator ekologik muammolarni keltirib chiqargan tabiiy resurslarning sezilarli darajada kamayishi hisobiga erishildi.

Ushbu maqolaning maqsadi yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining nazariy jihatlarni va uning biznes uchun ahamiyatini o'rganishdir. Bizning fikrimizcha, yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanish qadriyatlarini, kompaniyalarning ijtimoiy, ekologik va iqtisodiy muhitini uyg'un uzoq muddatli rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashning eng istiqbolli kontsepsiyalaridan biridir.

Mamlakatimizda mavzuning dolzarbligi ham ortib bormoqda. Shunday qilib, 2017-yildan beri Yashil iqtisodiyot birinchi marta davlat darajasida muhokama qilindi: yangi ekologik va iqtisodiy ustuvorliklar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2017-yilda O'zbekiston Respublikasi hukumati, vazirliklari va davlat idoralari 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalarni izchil amalga oshirish, shuningdek, Parij bitimi (Parij, 2015-yil 12-dekabr) majburiyatlarini bajarilishini va O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishining asosiy vazifalari etib:

- Orolbo'yidagi ekologik texnologik modernizatsiyalash va moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish orqali iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish;

- davlat investitsiyalari va xarajatlarining ustuvor yo'nalishlariga ilg'or xalqaro standartlarga asoslangan "yashil" mezonlarni kiritish;

- davlat tomonidan rag'batlantirish mexanizmlarini, davlat-xususiy sherikchilikni rivojlantirish hamda xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni faollashtirish orqali "yashil" iqtisodiyotga o'tish yo'nalishlari bo'yicha tajriba-sinov loyihalarini amalga oshirishga ko'maklashish;

- ta'limga investitsiyalar kiritishni rag'batlantirish, yetakchi xorijiy ta'lim muassasalari va ilmiy-tadqiqot markazlari bilan hamkorlikni rivojlantirish hisobiga "yashil" iqtisodiyotdagi mehnat bozori bilan bog'liq kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini rivojlantirish;

- inqirozning salbiy ta'sirini yumshatish choralarini ko'rish;

- "yashil" iqtisodiyot sohasida, shu jumladan ikki tomonlama va ko'p tomonlama shartnomalar tuzish orqali xalqaro hamkorlikni mustahkamlash belgilandi.

Shuningdek, 2019-2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasi tasdiqlandi va quyidagilar uni amalga oshirishning ustuvor yo'nalishlari etib belgilandi:

- iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlari energiya samaradorligini oshirish;

- energiya resurslari iste'molini diversifikatsiyalash va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirish;

- iqlim o'zgarishi oqibatlariga moslashish va ularni yumshatish, tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish va tabiiy ekotizimlarni asrash;

- "yashil" iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashning moliyaviy va nomoliyaviy mexanizmlarini ishlab chiqish¹.

Bundan tashqari, 2025-yilning "Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili" deb e'lon qilinishi O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni raqamli texnologiyalar orqali yanada rivojlantirish ustuvor yo'nalishlardan biri ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi. Bu esa mamlakatimizning ekologik va iqtisodiy barqarorlikka erishish yo'lida muhim qadamlardan biri bo'lishi shubhasiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jahon bankinging infratuzilma bo'yicha vitse-prezidenti Guanchje Chen yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi chiqindilar hajmini kamaytirishga yordam berishini ta'kidlab, shuningdek, bu sektorning uglerod izini pasaytirishga qaratilganligini qayd etgan. Unga ko'ra: "Iqlim bo'yicha harakatlarda raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi, yashashga yaroqli sayyorani saqlab qolish bilan birga, qashshoqlikni kamaytirish va barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishga xizmat qiladi"².

Ushbu mavzu bo'yicha ko'plab olimlarning ilmiy izlanishlari va tadqiqotlari o'rganilgan. Xususan, Soderholm P. o'zining "The Green Economy Transition: The Challenges of Technological Change for Sustainability" nomli maqolasida yashil iqtisodiyotning o'sish va rivojlanishning alternativ modeli ekanligini ta'kidlab, "Yashil iqtisodiyot strategiyasining muhim komponentlaridan biri – 'yashil' texnologiyalarni rivojlantirish va ularni joriy etishni rag'batlantirishdir", deya e'tirof etadi. Bu esa barqaror texnologik rivojlanishni amalga oshirish uchun texnologiyaga oid siyosatlarini ishlab chiqish va raqamlashtirish jarayonida siyosiy-iqtisodiy hamda ijtimoiy omillarni inobatga olish muhimligini anglatadi³.

Shuningdek, Ernest A., Valery A. va Bismark A. kabi olimlarning "Green Economy Implementation in Ghana as a Road Map for a Sustainable Development Drive: A Review" nomli tadqiqotida yashil texnologiyalarni joriy etishda moliyalashtirish yechimlarining o'rni keng tahlil qilingan. Olimlar ta'kidlashicha: "Yashil texnologiyalarni rivojlantirish va innovatsiyalar uchun xususiy sektor muhim rol o'ynaydi. Investorlarni yashil texnologiyalarni rivojlantirish va yashil investitsiyalarni jalb qilishga ishonirish, atrof-muhitni muhofaza qilish bilan birga transchegaraviy hamkorlikni rivojlantirish mamlakatning yashil iqtisodiyotga o'tishida katta ustunliklar yaratadi. Hukumat esa ilm-fan va texnologiya ta'limiga ko'proq e'tibor qaratish orqali yashil iqtisodiyotni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qat'iy majburiyatlarga ega bo'lishi kerak."⁴

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda yashil iqtisodiyot kontseptsiyasining amaliyotga joriy etish va qo'llash bo'yicha mavjud ilmiy adabiyotlar, hukumat qarorlari va statistika ma'lumotlari tahlil qilindi. Ushbu tadqiqot yashil iqtisodiyot atamasining mohiyatini o'rganish bilan bog'liq muammolarni tahlil qilish jarayonida induksiya, deduksiya, sintez va qiyosiy tahlil kabi usullardan foydalanilgan.

1 <https://lex.uz/docs/-4539502>

2 <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/11/29/digital-technologies-fast-track-climate-solutions>

3 Patrik Soderholmning "The green economy transition: the challenges of technological change for sustainability" Published: 22 June 2020 Volume 3, article number 6, (2020)

4 Ernest Baba Ali, Valery Pavlovich Anufriev, Bismark Amfo kabi olimlarning "Green economy implementation in Ghana as a road map for a sustainable development drive: A review" nomli maqolasida Scientific African Volume 12, July 2021, e00756 <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2021.e00756>

TAHLIL VA NATIJALAR

“Yashil iqtisodiyot” atamasini tushunishga yondashuvlar. Darhaqiqat, yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanish kontsepsiyasi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, uning doirasida uning shakllanishi uchun asoslar 80-yillarning oxirida qo‘yilgan. Yashil iqtisodiyot g‘oyasining paydo bo‘lishining mohiyatini yaxshiroq tushunish uchun 1987-yilda G. X. Brundlandt boshchiligidagi BMT komissiyasi tomonidan taklif qilingan barqaror rivojlanishning eng keng tarqalgan ta‘rifiga murojaat qilaylik – “hozirgi avlod ehtiyojlarini kelajak avlodlarning hayotiy ehtiyojlarini buzmasdan qondiradigan rivojlanish” [2]. Barqaror rivojlanish iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik komponentlarni birlashtirgan uch yo‘nalishli kontsepsiyadir. Aynan ikkinchisi bilan yangi iqtisodiy modellarning paydo bo‘lishi bog‘liq bo‘lib, ularning asosiy maqsadi kelajak avlodlar uchun tabiiy resurslarni saqlab qolish va mavjud ekotizimlarning degradatsiyasining oldini olishdir. Shu munosabat bilan bir nechta tushunchalar keng tarqaldi:

- yashil iqtisodiyot (green economy);
- yashil o‘shishga asoslangan iqtisodiyot (green growth);
- kam uglerodli iqtisodiyot (low-carbon economy);
- bioiqtisodiyot (bioeconomy);
- ko‘k iqtisodiyot (blue economy);
- aylanma iqtisodiyot (circular economy).

Kompaniyalarning ishlab chiqarish faoliyatining ekologik jihatlarini hisobga olgan yangi iqtisodiy modellarning ko‘rsatilgan xilma-xilligiga qaramay, ko‘plab mualliflar ularning barchasi yashil iqtisodiyotning navlari degan fikrga amal qiladilar⁵.

Shunday qilib, barqaror rivojlanish kontsepsiyasi tarafdorlari tabiiy resurslardan cheksiz, oqilona foydalanishga asoslangan iqtisodiy rivojlanish uzoq muddatli istiqbolda barqaror bo‘lishi mumkin emasligini ta‘kidlaydilar. Yashil iqtisodiyotning mohiyatini tushunishga yondashuvlarga kelsak, ilmiy adabiyotlarda yagona nuqtayi nazar mavjud emas. Adabiyotda yashil iqtisodiyot asos bo‘lgan g‘oyalarga muvofiq bir nechta yondashuvlar aniqlangan:

- qashshoqlik muammosini hal qilish g‘oyasi;
- energiyani tejash va muqobil energiya manbalaridan foydalanishga o‘tish g‘oyasi;
- iqtisodiyotning yangi turi g‘oyasi.

Birinchi yondashuv Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit dasturining (YUNEP) “Yashil iqtisodiyot sari: Barqaror rivojlanish va qashshoqlikka barham berish yo‘llari” nomli hisobotiga asoslanadi. Ushbu dasturning ta‘rifiga ko‘ra, yashil iqtisodiyot “Inson farovonligini oshiradi va ijtimoiy adolatni ta‘minlaydi, shu bilan birga ekologik xavf va tanazzulni sezilarli darajada kamaytiradi”⁶. Bu nuqtayi nazarni rus olimlari T.V. Zaxarova, V.V. Volodko va A.A. Trofimchuk.

Ikkinchi yondashuv tabiatan ko‘proq amaliy bo‘lib, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan faol foydalanishga qaratilgan bevosita amaliy harakatlar bilan bog‘liq. Shuni ta‘kidlash joizki, barcha rivojlangan mamlakatlar ushbu maqsadga bir necha yillardan beri qonunchilik darajasida erishishga intilmoqda: masalan, Germaniyada qayta tiklanadigan energiya manbalari to‘g‘risidagi qonun (2011-yil nashri) 2040-yilga kelib ularning ulushini 65% ga oshirishni rejalashtirmoqda.

Uchinchi guruh fikr-mulohazalari yashil iqtisodiyotni yangi turdagi iqtisodiyot sifatida kontseptual jihatdan aniqlash zaruriyatiga qaratiladi, bunda yashillashtirish jamiyatning barcha sohalariga ta‘sir qiladi va hukumat, biznes va jamiyat o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlikni ta‘minlaydi. Bu nuqtayi nazarni L.G. Melnik, I.N. Sotnik, I.M. Burlakova.

Shuningdek, Rossiyalik olim S.V. Bochko yashil iqtisodiyotni XXI asrning yangi ijtimoiy-ekologik hodisasi deb biladi⁷.

Yashil iqtisodiyotga o‘tish shartlari va uning korxonalar uchun ahamiyati. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hujjatlariga ko‘ra, belgilangan samaraga quyidagi majburiy shartlar bajarilganda erishiladi:

- tabiiy resurslardan samarali foydalanish;
- tabiiy kapitalni saqlash va oshirish;
- ifloslanishni kamaytirish;
- past uglerod chiqindilari;
- ekotizim xizmatlari va biologik xilma-xillikni yo‘qotishning oldini olish;
- daromad va bandlikning o‘sishi⁸.

5 Rossiya uchun yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish maqsadlari: kollektiv monografiya / ilmiy ostida. ed. S. N. Bobyleva, P. A. Kiryushina, O. V. Kudryavtseva. – Moskva: Lomonosov nomidagi MDU Iqtisodiyot fakulteti, 2019. – 284 b. – ISBN 978-5-906932-32-7.

6 Yashil iqtisodiyot sari: barqaror rivojlanish va qashshoqlikni yo‘q qilish yo‘llari – siyosatchilar uchun xulosa hisoboti // UNEP. 2011: [veb-sayt]. – URL: <http://www.unep.org/greeneconomy/> (kirish: 09.04.2022).

7 Bochko V.S. Yashil iqtisodiyot: bilimlar mazmuni va metodologiyasi // Yangi iqtisodiyot jurnali. – 2016. – 3-son (65). – 5-13-betlar.

8 Yashil iqtisodiyot sari: barqaror rivojlanish va qashshoqlikni yo‘q qilish yo‘llari – siyosatchilar uchun xulosa hisoboti // UNEP. 2011: [veb-sayt]. – URL: <http://www.unep.org/greeneconomy/> (kirish: 09.04.2022).

Barcha sanab o'tilgan shartlarni bajarish davlatdan, xususan, har bir korxonadan katta sa'y-harakatlarni talab qiladi. Shu bilan birga, milliy rahbarlar nafaqat qayta tiklanadigan energiya manbalariga, qishloq xo'jaligi va turizmga sarmoyalarni yo'naltirishlari, balki mamlakatlarda qashshoqlikni kamaytirish, bandlikni oshirish va aholining umumiy farovonligini oshirish choralarini ko'rishlari kerak. Shuni ham ta'kidlash kerakki, biz yashayotgan dunyoning xilma-xilligi va alohida mamlakatlarning xususiyatlari (iqlim sharoiti, qonunchilik, mentalitet va boshqalar) tufayli hozirgi vaqtda yashil tamoyillarga muvofiq iqtisodiyotni qurishga yagona yondashuv mavjud emas. Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayoni turli mamlakatlar va hatto mintaqalarda o'ziga xos bo'lishi mumkin.

Albatta, yashil iqtisodiyotga o'tish, birinchi navbatda, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi kerak. Biroq, yashil iqtisodiyot dasturlarini amalga oshirish yuki asosan korxonalar zimmasiga tushadi. Shu bilan birga, kompaniyalar o'z faoliyatining afzalliklarini aniq tushunishlari kerak. Shu munosabat bilan biz yashil iqtisodiyot tamoyillariga amal qiluvchi ishlab chiqarish kompaniyalari erisha oladigan asosiy maqsadlarni belgilab oldik:

- hamkorlik aloqalarini o'rnatish;
- ijtimoiy mas'uliyatli kompaniya imidjini shakllantirish, mijozlarning sodiqligini oshirish;
- nomoliyaviy hisobotlarda yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish natijalarini e'lon qilish orqali investorlarni jalb qilish;
- jahon reytinglarida ishtirok etish;
- uzoq muddatda hosildorlikni oshirish;
- aksiyadorlar qiymatini oshirish;
- tendentsiyalarga rioya qilish.

Shuni ta'kidlash kerakki, yashil iqtisodiyotning maqsadlari, vazifalari va vositalarini aniq tushunish yashil iqtisodiyot tamoyillarini samarali amalga oshirish uchun juda muhim – chora-tadbirlarni faqat hisobot berish maqsadida amalga oshirish kutilgan natijalarni bermaydi, balki korxonaga faqat zarar yetkazishi mumkin.

Yashil iqtisodiyotning mohiyatini chuqur tushunish kompaniyalarga ishlab chiqarish muhitini sifat jihatidan o'zgartirish va o'z maqsadlariga erishish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Albatta, kelajak avlodlar uchun resurslarni saqlab qolish haqiqatan ham butun dunyo bo'ylab ishlab chiqarish hajmining misli ko'rilmagan o'sishi davrida asosiy muammolardan biridir. Ko'pgina manbalar yashil iqtisodiyot g'oyasini makro darajada ko'rib chiqadi - ular mamlakatlar o'rtasidagi hamkorlik, xalqaro standartlar va kelishuvlarni yaratish haqida gapiradi. Biroq, bizning fikrimizcha, milliy miqyosda yashil iqtisodiyotni shakllantirish, avvalambor, uning hududida faoliyat yuritayotgan, nafaqat o'z faoliyatini yashil tamoyillar asosida qurish, balki tegishli dasturlardan ham foydalanishga qodir bo'lgan korxonalardan boshlanadi.

Kelgusi tadqiqotlarda belgilangan mavzuni chuqurroq o'rganishni davom ettirish, tabiiy kapital tushunchasini ko'rib chiqish, shuningdek, korxonalarining yashil iqtisodiyot tamoyillarini amalga oshirishga tayyorligini baholash metodologiyasini ishlab chiqish rejalashtirilgan.

Foydalanilgan manbalar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.10.2019-yildagi «2019 - 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida» PQ-4477-sonli Qarori.
2. Patrik Soderholmning "The green economy transition: the challenges of technological change for sustainability" Published: 22 June 2020 Volume 3, article number 6, (2020)
3. Ernest Baba Ali, Valery Pavlovich Anufriev, Bismark Amfo kabi olimlarning "Green economy implementation in Ghana as a road map for a sustainable development drive: A review" nomli maqolasida Scientific African Volume 12, July 2021, e00756 <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2021.e00756>
4. Bizning umumiy kelajagimiz. Atrof-muhit va rivojlanish bo'yicha Jahon komissiyasining (WCED) hisoboti: trans. ingliz tilidan / ed. va oxirgi bilan S. A. Evteeva va R. A. Pereleta. – Moskva: Taraqqiyot, 1989. – 376 p. – ISBN: 5-01-001747-4.
5. Rossiya uchun yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish maqsadlari: kollektiv monografiya / ilmiy ostida. ed. S. N. Bobyleva, P. A. Kiryushina, O. V. Kudryavtseva. – Moskva: Lomonosov nomidagi MDU Iqtisodiyot fakulteti, 2019. – 284 b. – ISBN 978-5-906932-32-7.
6. Yashil iqtisodiyot sari: barqaror rivojlanish va qashshoqlikni yo'q qilish yo'llari – siyosatchilar uchun xulosa hisoboti // UNEP. 2011: [veb-sayt]. – URL: <http://www.unep.org/greeneconomy/> (Kirish: 09.04.2022).
7. Bochkov V.S. Yashil iqtisodiyot: bilimlar mazmuni va metodologiyasi // Yangi iqtisodiyot jurnali. – 2016. – 3-son (65). – 5-13-betlar.
8. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/11/29/digital-technologies-fast-track-climate-solutions>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>